

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE EÇ PARÇACIĞININ YER ALDIĞI YAPILAR VE İŞLEVLERİ*

STRUCTURES CONTAINING THE EÇ PARTICLE IN KYRGYZ TURKISH AND ITS FUNCTIONS

Cansu ARGUNŞAH ✉**

Özet

Kırgız Türkçesinde kelime türleri, bir kelimenin ya da dil biriminin gramatikal anlamı ve semantik özelliklerine göre belirlenmektedir. Bu doğrultuda kelimeler, temel ve yardımcı kelimeler olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Yardımcı kelimeler ancak cümle içerisindeki temel kelimelerle kurdukları anlam ilişkileri sebebiyle semantik bir varlık gösterebilmektedir. Yardımcı kelimeler, Kırgız dil ilminde işlevleri ve görevleri bakımından çeşitli alt sınıflara ayrılır. Yardımcı kelimeler içerisinde yer alan parçacıklar, kendine ait müstakil bir grup oluşturmanın yanında işlek bir kullanıma sahiptir. Parçacıklar, tek başlarına bir anlam taşımazlar. Cümle içinde yanında buldukları temel bir kelime veya kelime grubuyla geçici bir anlam ilgisi kurarak söz dizimsel ve semantik özellikler kazanırlar. Kelimeye, kelime gruplarına veya bütün bir cümleye ek anlamlar katan parçacıklar, Kırgız dil ilminde cümleye kazandırdıkları çeşitli anlamsal özelliklere göre tasnif edilmektedir. Cümle içerisinde birlikte bulunduğu kelimeye inkâr etme, yok sayma anlamları katan parçacıklar inkâr parçacıkları olarak adlandırılmaktadır. Bunlar sayı itibarıyla az olmakla birlikte oldukça işlevseldir. İnkâr parçacıkları arasında bulunan eç parçacığı, “eç kaçan”, “eç kaday”, “eç cer”, “eç bolboso”,

* DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16567518>

turnitin.com’da taranmıştır. Creative Commons lisansı altındadır.

Araştırma Makalesi: **Geliş tarihi:** 16.05.2025 **Kabul tarihi:** 22.7.2025

Atf Bilgisi / Reference Information: ARGUNŞAH, C. (2025): Kırgız Türkçesinde Eç Parçacığının Yer Aldığı Yapılar ve İşlevleri, *Zeitschrift für die Welt der Türken*, 17 /2, s. 25-43

** Doktora öğrencisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türkoloji Bölümü, Bişkek / KIRGIZİSTAN
1950d02001@manas.edu.kg ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1408-3935>

“eç bir” gibi çeşitli yapılar oluşturmaktadır. Parçacık bazı isim, isim soylu kelimeler ve fiillerle oluşturduğu bu kalıp yapılar aracılığıyla yeni bir gramatikal anlam kazanmanın yanı sıra kendi temel anlamını da pekiştirmektedir. Bu çalışmada, Kırgız gramer kitapları temel alınarak eç parçacığının yer aldığı yapılar ve yüklendikleri işlevler ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dili, Kırgız Türkçesi, parçacıklar, eç parçacığı, yapı, işlev.

Abstract

In Kyrgyz Turkish, word types are determined according to the grammatical meaning and semantic features of a word or language unit. In this regard, words are divided into two main groups: basic and auxiliary words. Only in terms of the semantic relationships formed with the sentences main words can auxiliary words have a meaningful semantic existence. According to their roles and responsibilities, auxiliary words in Kyrgyz linguistics are separated into a number of subclasses. Despite being a separate category, the propositions in auxiliary words serve a functional purpose. Particle by themselves are meaningless. By temporarily uniting with a basic word or set of words that they are adjacent to in a phrase, they acquire syntactic and semantic features. In Kyrgyz linguistics, particle that give words, word groupings, or full sentences more meaning are categorized based on the different semantic qualities they contribute to the phrase. Denial propositions are propositions that give the word they are attached to in a sentence the meaning of ignoring or denying. Despite their small quantity, they are highly functional. Among the negative particles, the particle eç forms structures like “eç kaçan”, “eç kaday”, “eç cer,” “eç bolboso”, and “eç bir”. By forming these structured frameworks with certain nouns, noun-derived words, and verbs, the particle not only acquires a new grammatical meaning but also strengthens its own fundamental meaning. Based on Kyrgyz grammar books, this study discusses the structures that contain the proposition eç and the roles that are attributed to them.

Keywords: Turkish Language, Kyrgyz Turkish, particle, eç particle, structure, function.

Giriş

Dilin anlam taşıyan en küçük birimi kelimedir. Kelimeler, ifadelerin temel yapı taşlarını oluşturmakla birlikte bütün bir cümle içinde anlamlıdır. Kelimelerin işlevleri, kapsamı ve sınıflandırılması bir dilin yapısal özelliklerini tespit ve analiz etmek için oldukça önemlidir.

Bu doğrultuda yapılan kelime türlerini tespit ve tasnif çalışmalarında araştırmacıların farklı yaklaşımları söz konusu olabilmektedir.

Kırgız gramer çalışmalarına bakıldığında kelime türleri tasnifinde bazı farklılıklar olduğu görülse de genel itibarıyla fikir birliği bulunmaktadır (Abduvaliev -Sadıkov, 1997). 1997, s. 318-327: Kудaybergenov, 1980, s. 318-327: Azırkı Kırgız Tili, 2015, s. 280-283). Kırgız dil ilminde kelime türleri, kelimenin morfolojik, semantik ve sentaktik özellikleri doğrultusunda tasnif edilmektedir. Kırgız dilindeki kelimeler *maani berüüçü ce negizgi sözdör* (anlamli veya temel kelimeler) ve *kızmatçı sözdör* (yardımcı kelimeler) olmak üzere iki büyük grup içinde yer almaktadır. Birinci grup kelime türleri, temel kelimelerden oluşmaktadır. Temel kelimeler; zat atooç (isim), sın atooç (sıfat), at atooç (zamid), san atooç (sayı sıfatı), taktooç (zarf) ve etiş (fiil) olmak üzere altıya ayrılmaktadır. Bu kelime türleri, cümlelerin bağımsız öğeleri olarak leksik bir anlama sahiptir. İkinci grup kelime türleri ise yardımcı kelimelerdir. Yardımcı kelimeler tek başlarına bir anlam taşımayan bağımlı kelime türleridir. Yardımcı kelimeler, cümle içerisinde ancak temel kelimelerle ya da cümleler içinde kurdukları geçici birliklerle anlam kazanmaktadır. Kırgız dilinde yardımcı kelimeler; candooç (edat), baylamta (bağlaç), bölükçö (parçacık), modaldık sözdör (kiplik kelimeler) olmak üzere dört alt gruba ayrılmaktadır.

Türkiye Türkçesinden farklı olarak Kırgız Türkçesinde yardımcı kelimeler içerisinde bölükçö (parçacık) olarak adlandırılan ve edatlardan gramer anlamları ve işlevleriyle keskin bir biçimde ayrılan kelime türleri bulunmaktadır. Kırgız Türkçesinde edatlar, cümle içerisinde temel kelimelere yardımcı olarak kullanılan, leksik anlamı bulunmayan, isimlerle belirli hâllerde bir araya gelen ve fonetik olarak değişmez özelliklere sahip kelimeler olarak tanımlanmaktadır (Sartbayev, 1958, s.145). Edatlar, cümle öğelerinin söz dizimsel ilişkilerini göstermektedir. Cümle içerisinde belirli hâl ekleri almış isimler veya sıfat fiil, isim fiil eki almış fiilimsilerle birlikte kullanılarak onları isim ve fiil çeşitleriyle anlamsal olarak ilişkilendiren yardımcı kelimelerdir. Edatlar, cümle içerisinde anlam ilişkisi kurduğu temel kelimenin yanında bulunurken parçacıklar konumları bakımından daha esneklerdir. Parçacıklar, cümleye veya cümledeki herhangi bir kelimeye gramer anlamı katma görevinde bulunan ve ona ek bir anlam özelliği kazandıran yardımcı kelimeler olarak tanımlanmaktadır (Abduvaliyev, 2008, s. 371). Parçacıklar birlikte kullanıldıkları temel kelimeler

vasıtasıyla bütün bir cümleye sınırlama, pekiştirme, tahmin, şüphe, onaylama, soru gibi çeşitli anlamlar katmaktadır.

Yardımcı kelimeler içerisinde kendine ait müstakil bir grup teşkil eden parçacıklar, Kırgız Türkçesinde oldukça işlek bir kullanıma sahiptir. Kırgız Türkçesinde elliyi aşkın parçacık bulunmaktadır. Bu parçacıklar, yardımcı kelimelerin diğer türlerinden ayrılan özellikleriyle durağan bir kelime türü olmayıp içinde buldukları yapılar vasıtasıyla işlevsel olarak bir gelişme içindedir.

Bu çalışmada Kırgız Türkçesinde parçacıkların bir türü olan *eç* parçacığının yer aldığı yapılar ve işlevleri ele alınmıştır. Çalışma, Kırgız gramerinde kullanılan *eç* parçacığının yer aldığı kalıp yapıların tespitini ve işlevlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu yapıların tespiti, Kırgız Türkçesinde olumsuzluk bildiren *eç* parçacığının kullanım alanlarını belirlemek ve metin içi işlevselliğini somutlaştırmak açısından önem taşımaktadır.

1. Kırgız Dil İlminde Parçacık Kavramı

Parçacık kavramı, tek başlarına bir anlam ifade etme yetkinliği bulunmayan dil birimlerini kapsamaktadır. Parçacıklar, cümle içerisinde yer alan kelimelere, kelime gruplarına veya bütün bir cümleye çeşitli ek anlamlar katarak anlatım sürecinde etkin rol oynamaktadır.

Parçacıkların kelime ile ek arası bir özellik göstermesi, çokanlamlı olması, birtakım deformasyonlara uğrayarak geçirdikleri fonolojik ve morfolojik değişimler vd. etkenler etimolojik olarak değerlendirilmelerini güçleştirmektedir.

Karımşakova, parçacıkların dilin gelişim süreci içerisinde anlamlı kelime türlerinden ortaya çıktığını ifade eder. Bazı anlamlı kelimeler, cümle içerisindeki bazı kelimelere veya cümlenin tamamına birtakım ek anlamlar vermek amacıyla kullanılmaya başlayıp daha sonra zamanla kendi leksik anlamlarından uzaklaşarak yavaş yavaş parçacığa dönüşerek gramer anlamları kazanmışlardır (Karımşakova, 2019, s. 32). Bütün kelime türleri doğrudan veya dolaylı olarak parçacığa değişmeye meyillidir. Parçacıklar sıfat, zamir, sayı sıfatı, zarf ve fiil gibi anlamlı bir kelimedenden kopup çeşitli değişimlere uğrayarak meydana gelen işlevsel dil birimleridir.

Parçacıklar cümle içerisindeki görünümüne ve anlam özelliklerine göre *çınığı bölükçölör* (temel-gerçek parçacıklar) ve *funksionaldık bölükçölör* (işlevsel parçacıklar) olmak üzere kendi içinde iki gruba ayrılmaktadır. Temel parçacıklar, anlamsal ve yapısal olarak kökeninden tamamen uzaklaşarak zamanla anlamlı bir kelimedenden parçacığa deęişmiştir. İşlevsel parçacıklar ise bazı cümlelerde anlamlı bir kelime özellięi gösterirken bazı cümlelerde parçacık görevinde kullanılmaktadır (Kudaybergenov, 1980, s. 319-320).

Tam bir kelime özellięi göstermeyen parçacıklar, bazı özellikleri sebebiyle eklere yaklaşsalar da ek deęillerdir. Edatların cümle içerisinde geçici bir görev yüklenmiş olmaları onları ad çekim ekleriyle benzer bir duruma getirirse de şekil bakımından edatlar bağımsız birer kelimedir. Edatlar, şekilce kelime nitelięi taşıırken işleyiş bakımından ad çekim ekleri nitelięi taşır (Korkmaz, 2014, s. 1053). Parçacıklar leksik anlam taşımamalarına karşın bir gramer anlamı taşırlar. Kelimelere eklenmeden, deęişmez fonetik yapılarıyla baęlı oldukları kelimenin yanında fakat ondan ayrı bir biçimde yazılırlar. Yardımcı kelime görevinde oldukları için vurgu kendi üzerlerinde deęil, daima kendisinden önceki temel kelime üzerindedir.

Parçacıklar, gramer özellikleri ve işlevleri bakımından eklerden olduęu gibi baęlaç ve edatlardan da ayrılmaktadır. Yapı olarak Kırgız Türkçesindeki bazı edat ve baęlaçlar kelime biçimlerini korurken bazı parçacıklar ise bütün bir kelimenin tamamen deęiştirilmiş küçük parçaları gibi görünmektedir. Aralarındaki bir dięer farklılık ise semantik olarak edatlar, isim ile isim veya isim ile fiil arasındaki söz dizimsel ilişkiyi ifade ederken baęlaçlar kelimeleri veya cümleleri birbirlerine baęlamaktadır. Parçacıklar ise baęlandığı önceki kelime veya cümleye çeşitli ek anlamlar vermektedir (Uzun, 2021, s. 91).

Kırgız dil bilimciler de edatlar ve parçacıklar arasındaki farklılığa dikkat çekmektedir. Baęlaç ve edatlar kelimeleri kendi aralarında baęlayarak anlam ilgisi kurarken parçacıklar kelime veya bütün bir cümleye çeşitli anlamlar katmaktadır (Kudaybergenov ve Davletov, 1980, s. 319).

Parçacıklar, cümleye onaylama, tahmin, sınırlama, soru, inkâr gibi çeşitli ek anlamlar katar. Cümleye kattıkları bu ek anlamların yanı sıra pekiştirme işlevine de sahiptirler. Kırgız Türkçesinde parçacıklardan çoğunun tek bir anlamı yoktur. Parçacıklar,

çokanlamlılık özelliğine sahiptir. Aynı zamanda bazı parçacıklar, eş anlamlı olup birbirlerinin yerine bağlam içinde de kullanılabilir.

Parçacıklar, kendi içlerinde çeşitli ölçütlere göre tasnif edilmektedir. Kelime türleri bakımından çıkış yerlerine, hangi dilden geldiklerine, cümle içerisindeki yerlerine, yapılarına ve semantik özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Parçacıklar semantik özelliklerine göre; *çektegiç bölükçölör* (sınırlama parçacıkları), *anıktagiç-taktagiç bölükçölör* (açıklama-belirleme parçacıkları), *küçötküç bölükçölör* (pekiştirme parçacıkları), *calınıç bölükçö* (istek parçacığı), *surama bölükçö* (soru parçacığı), *bocomoldoguç bölükçölör* (tahmin-şüphe parçacıkları), *tangiç bölükçö* (inkâr parçacığı), *irastagiç bölükçö* (onaylama parçacığı) olarak tasnif edilmektedir. Kırgız dil bilimcilerin parçacık tasniflerinde her ne kadar farklılıklar bulunsa da parçacığın tanımı ve işlevleri konusunda bir fikir birliği olduğu açıktır.

Kırgız dil ilminde doğrudan parçacıklar üzerine yapılan çalışmaların sayısı azdır. Bu konuda tarihî bir çalışma olma özelliği gösteren *Kızmatçı Sözdördü Okutuu* (Yardımcı Kelimelerin Öğretimi) adlı eser 1967 yılında yayımlanmıştır (Musabaev, 1968). Eser, okullarda gramer öğretimine yönelik bir çalışma olup içerisinde parçacıkların öğretimine dair ders planları ve örnek çalışmalar yer almaktadır. Kılavuz niteliğindeki eserde parçacıkların gramer özelliklerine dair detaylı bilgiler yer almamaktadır. Kırgız gramerinde genel itibarıyla *bölükçö* (parçacık) hakkında yapılan çalışmalar gramer kitaplarıyla sınırlıdır. Ancak Kırgız dil bilimci Karımşakova'nın 2019 yılında yayımlanan *Kırgız Tilindegi Bölükçölördün Strukturası, Semantikasına Funksiyası* (Kırgız Dilindeki Parçacıkların Yapısı, Anlamı ve İşlevleri) adlı çalışması parçacıkları detaylı şekilde ele alması sebebiyle parçacıklar konusunda ana kaynak niteliği taşımaktadır. Eser, parçacıkların yapısı, görevleri ve işlevleri hakkında oldukça kapsamlı bilgiler sunmaktadır.

Parçacıklar, dil içerisinde işlek kullanılan dil birimleri olması sebebiyle dilin bütün gelişimsel veya değişimsel süreçlerinde aktif rol almaktadır. Buradan hareketle parçacıklar üzerine yapılan çalışmaların artması, parçacık kavramının daha detaylı olarak ele alınmasına ve parçacıkların geçirdikleri morfolojik ve semantik değişimlerin aydınlatılmasının yanı sıra onların cümle içerisinde kazandıkları yeni işlevlerin tespitine de katkı sağlayacaktır.

2. Kırgız Türkçesinde Eç Parçacığı ve Yer Aldığı Yapılar

Eç parçacığı, Kırgız Türkçesinde *tangiç bölükçölör* (inkâr parçacıkları) arasında yer almaktadır. Bu parçacık, kelimeye veya cümleye yok sayma (olumsuzluk), inkâr anlamı katar. Bunun yanı sıra *eç* parçacığının pekiştirme işlevi de vardır.

Eç, inkâr parçacığı olarak cümle içinde isim ve fillerle birlikte kullanılır. Genellikle bağlı bulunduğu kelimedenden önce gelmektedir. İsim ve isim soylu kelimelerden önce gelerek onlara olumsuz anlam katar.

“İsabekov azır uşu tapta oşerde otursam ee dep eñsep ketti: kaparında baş oorutar *eç* oy cok, arttan ańdıgan karańgı tündün sıdırım salkınına çyırıp, arçanın butağınan otko taştap koyup, çatırap küygönün tiktep otursa (Akmataliev, 2008, s. 100) ...”

“İsabekov şimdi şu keçede otursam ya diye arzuladı: aklında huzursuzluk veren hiçbir düşünce yok, arkadan gözetleyen karanlık gecenin soğuk rüzgârıyla üşüyüp ardıcın dalını ateşe atıp çıtırdayarak yanmasına uzun uzun baksam...”

“Cubayın mından narı *eç* camandıkka kiripter bolboso eken dep, öz içinen kupuya korçoloyt, köñülünün tereñinde tilek kılat (SK, 41).”

“Eşinin bundan sonra hiç kötülükle karşı karşıya kalmasaymış diye içinden geçirdiği dileği, kalbinin derinliklerinde sakladı.”

Eç parçacığı, bazı cümlelerde olumsuzluk eki almış fiilin önüne gelerek onun olumsuzluk anlamını pekiştirmektedir.

“Ayalbı ce korkkongo koş köründübü *eç* tüşünö albay koydu (Rayev, 2013, s.260).”

“Kadın mı ya da gözüne görünen bir silüet mi hiç anlayamadı.”

“Al ‘Cindiler Ölkösü’ degen mamleket bardıgım *eç* estey albay koydu (Rayev, 2013, s.71).”

O “Deliler Ülkesi” adlı memleketi hiç hatırlayamadı.

Kırgız gramerinde yer alan bazı parçacık türleri yeni bir yapı oluşturma özelliğine sahiptir. *Eç* inkâr parçacığı da bu parçacıklardan biridir. Kırgız gramerinde *eç* parçacığının yer aldığı on iki yapı vardır. Bunlar; *eç* ubak, *eç* cer, *eç* cak, *eç* kaçan, *eç* kanday, *eç* kaysı, *eç* kayda, *eç* kim, *eç* nerse, *eç* neme, *eç* bolboso, *eç* bir’dir. *Eç* parçacığının yer

aldığı yapılar, cümlede “hiçbir, hiçbir zaman, hiçbir yer, hiçbir taraf, hiçbir zaman, hiç kimse, hiçbir şey, hiç olmazsa, hiçbir” anlamlarında kullanılmaktadır.

Kırgız dil ilminde iki veya daha fazla dil ögesinin birbiri yanına eklenerek oluşturduğu yeni yapılar sintaksistik col (söz dizimsel yol) ile oluşturulmuş kabul edilmektedir (Sadıkov ve Sagınbayeva, 2010, s. 310). Eç parçacığının yer aldığı yapılar içerisinde yapısal ve fonolojik herhangi bir değişime uğramadığı ve inkâr anlamına ek bazı anlamlar kazandığı da görülmektedir. Eç parçacığının çeşitli kelime türleriyle birlikte yer aldığı bu kalıp yapılar, Kırgız gramerinde cümlede zarfların ve zamirlerin birer türü olarak görev yapmaktadır.

Eç parçacığının yer aldığı yapılar şöyledir:

Eç + ubak Yapısı

Eç parçacığı, ubak (vakit, süre) kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, daima ubak isminin önünde bulunur. Ubak isminin, üzerine hâl eklerini aldığı görülür.

“*Eç ubakta* kişi öltürüügö öz aldınça buyruk berip körböğön (Kasımbekov, 1990, s.261).”

“İnsan hiçbir zaman kendine öldürme emri vermemiştir.”

“Stoldun üstü *eç ubakta* бүгүнкүдөй көркүнө чыккан эмес, карыянын түшүнө кирбеген сонун укмуштardın bardığı caynadı (Tokombaev, 1984, s. 272).”

“Masanın üstü hiçbir zaman bugünkü kadar güzel olmamıştı, masa ihtiyarın rüyasında bile görmediği güzelliklerin hepsiyle dolup taşıtı.”

“-Ay, Tanabay, men senden *eç ubakta* eçteme suragan emesmin (Akmataliev, 2008, s. 398).”

“-Ey, Tanabay, ben senden hiçbir zaman hiçbir şey istemiş değilim.”

Eç ubakta yapısı, cümlelerde olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır. Yapı, edebî dilde çoğunlukla bulunma hâl eki alarak *eç ubakta* formunda görülmektedir.

Eç + cer Yapısı

Eç parçacığı, cer (yer) kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, daima cer isminin önünde bulunur. Bu yapıda cer ismi üzerine iyelik ve çeşitli hâl ekleri alır.

“-Ekonomist bolup *eç cerde* iştey elekmin (Abdramanov, 1991, s. 9).”

“-Ekonomist olarak henüz hiçbir yerde çalışmadım.”

“Sizdin *eç ceriñiz* suu bolboyt (Sıdıkbekov, 1988, s.14).”

“Sizin hiçbir yeriniz ıslanmayacak.”

“Oşondoy keremet cıttı kiyin ese *eç cerden* coluktura algan cok (Rayev, 2013, s.132).”

“Böyle eşsiz kokunun benzerine sonra hiçbir yerde rastlamadı.”

“Alıstan çaalığa kelgen meymandar mınday canduu tamak içip tünöşsö, *eç ceri* oorubay erteñ kulandan tñ, ündü katuu çıgarıp öküröt emespi (Sıdıkbekov, 1988, s.186)!”

“Uzaktan yaşlıya gelen misafirler böyle dumanı üstünde yemekleri yiyip yatıya kalsa, hiçbir yeri ağrımadan dinç uyanıp sabah yaban eşeğinden sesini daha gür çıkarıp bağırmasın mı?”

“Celdettin üstünö bir külük boyu biyiktiktegi topurak salgıla, andan soñ, kıyılğan arçanın butaktarınan maga han taktı casap, astıma, üstümö, kıyılğan miñ cıldık arçanın butaktarın salgıla, menin söögümdü *eç cerin* koyboy arça menen cılçıksız bekitkile, meni oturgan kalıbımda cüzümdü Kün batışka karatkıla, tirüümdö cetpey kalgan, butum baspay kalgan batıştı o düynödö bağıntarın (Rayev, 2013, s.179).”

“Celladın üzerine külük at yüksekliğinde toprak at, ondan sonra, kesilen ardıcın dallarından bana bir han tahtı yapıp, altıma üstüme, kesilen bin yıllık ardıç dallarını koy, benim cesedimin hiçbir yeri açıkta kalmayacak şekilde ardıç ile kapat, benim yüzümü yattığım şekilde batıya çevir, sağken gidemediğim, ayak basamadığım batıyı o dünyada göreyim.”

“Keñ düynö zamatta tarıp ketkensip, arı-beri, basa, *eç cerge* batpayt (Cumayev, 2002, s. 85).”

“Koca dünya bir anda daralıp, ileri geri hiçbir yere gidemiyor.”

Eç cer yapısı, olumsuzluk bildirme işlevinin yanı sıra cümlelerde karşılaştırmaya bağlı kesinlik ve olumluluk bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç + cak Yapısı

Eç parçacığı, cak (taraf, yön) kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, daima cak isminin önünde bulunur. Bu yapıda, cak ismi üzerine çeşitli hâl ekleri alır.

“Eç *caktan* usta dele çakırışpadı, ılayga kişi caldaşpadı, birok bir cayda gana çatırı kızıl tunukelengen, dañkaygan altı bölmölüü ak tamdın bütüp turganın ar kim kördü (SK, 114-115).”

“Hiçbir yerden usta bile çağırmadılar, kimseyi işe almadılar, ama sadece bir yazda çatıyı kızıl tenekeyle örten, kocaman görünen altı odalı damı bitirdiklerini herkes gördü.”

“Kabagın çıtıp, *eç caktı* karabay tünörgön türün körüp kelinimdin alda kanday oylorgo kabılğanın tüşündüm (Akmataliev, 2008, s. 191).”

“Kaşlarını çatıp, hiçbir tarafa bakmadan oturan gelinimin canının sıkıldığını görüp hangi düşüncelere kapıldığını aklımdan geçirdim.”

“Bala: “Akeler! Men *eç cakka* kaçpaym, kolumu çeçip koygula, ermek bolup bereyin?”-deyt (Osmonaliyev, 1993, s.112).”

“Çocuk: ‘Ağabeyler! Ben hiçbir yere kaçmayacağım, kolumu çözün, rahatlayayım?’ dedi.”

Ec cak yapısı, cümlelerde olumsuzluk bildirme işlevinin yanı sıra kararlılık ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç + kaçan Yapısı

Eç parçacığı, kaçan (ne zaman) soru kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, soru kelimesinden önce gelmektedir. Bu yapıda, soru kelimesi kaçan, üzerine hâl veya iyelik ekleri almaz.

“-Cañılıp catasın, baybiçe! Men, *eç kaçan* al emesmin (Osmonaliyev, 1993, s. 216).”

“-Yanılıyorsun, hatun! Ben, hiçbir zaman düşündüğün kişi olmadım.”

“Eç bir camandığın körgönüm cok- camandık-cakşılıkta *eç kaçan* taştap da cibergen cok (Abdıramanov, 1991, s. 66).”

“Hiçbir kötülüğünü görmedim-kötülükte iyilikte hiçbir zaman bırakıp da gitmedi.”

“-Partiya, -dedi al sürdüü baştap, -öz içindegi buzuk elementter menen *eç kaçan* kelişe albayt (Abdıramanov, 1991, s. 200).”

“-Parti dedi o ciddi şekilde söze başlayıp parti kendi içindeki yozlaşmış üyelerle hiçbir zaman uzlaşamaz.”

Eç kaçan yapısı, cümlelerde olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç + kim Yapısı

Eç parçacığı, kim (kim) soru kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, kim soru kelimesinden önce gelmektedir. Bu yapıda, soru kelimesi üzerine hâl ve iyelik ekleri alabilmektedir.

“Fermada cılkıçılık iştin emne bolup catkanın *eç kim* bilbeyt (Rayev, 2013, s.296).”

“Çiftlikte at yetiştiriciliği işinin ne olduğunu hiç kimse bilmiyor.”

“Emi andan bul taza, bul künöölüü dep ilgagan *eç kim* cok (Elebayev, 1984, s.170).”

“Şimdi bu ondan saf, bu suçlu diye ayırt eden hiç kimse yok.”

“Kıtmırlanıp öz kem-ketigin çasırmış bolgon kezde al sırdı bilip algan Kökötöylör *eç kimdi* ayabay kalat (Sıdıkbekov, 1988, s.187).”

“Kurnazlık edip kendi eksikliğini sakladığında o sırrı bilen Kökötöyler hiç kimseye acımadı.”

“Tagdır, anı ata-enesinin *eç kimine* okşoşturbay, iymekey tumşuk, koyuu kirpik, kara kaş casadı (Osmonaliyev, 1993, s.125).”

“Kader onu anne babasının hiç birine benzetmeyip, yay burun, gür kirpik, siyah kaş yaptı.”

“Seni menen *eç kimdin* işi cok (Akmataliev, 2008, s. 323).”

“Seninle hiç kimsenin işi yok.”

“-*Eç kimibiz* maymıl, ce krokodil degenibiz cok da?! – dedi Çıngızhan (Rayev, 2013, s.93).”

Hiç birimiz maymun ya da timsah demedik ya? - dedi Cengizhan.

“Keçee keçke çeyin malçılardı kıdırdım. *Eç kimisinde* çok eken (Cumayev, 2002, 26).”

“Dün akşama kadar besicileri dolaştım. Hiçbirinde yokmuş.”

Eç kim yapısı, cümlelerde olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç + kaday Yapısı

Eç parçacığı kaday (nasıl) soru kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, soru kelimesinden önce gelmektedir. Bu yapıda, soru kelimesi kaday üzerine hâl ve iyelik ekleri almaz.

“-Meyli emi, oşonsuna da rahmat! Cügörü bir emes, eki colu, üç colu dümbül boldu, biroq Caynagıbz kaytıp kelgen çok, *eç kaday* daregi da çıkkan çok (Akmataliev, 2008, s. 197).”

“-Olur, ona da teşekkürler! Mısırı bir değil, iki üç kez oldu, ama Caynak’ımız dönmedi, hiç haberi de gelmedi.”

“Tigi *eç kaday* coop aytpay dulduyup koyso, ‘Boluptur, kantebiz’, -dep koyup gana çıgıp kete berçüdüy (SK, 123).”

“Diğeri, hiç cevap vermeden somurtsa, sadece ‘Olmuş, ne yapalım’- deyip çıkıp gidecek gibiydi.”

“*Eç kaday* cardamdın keregi çok degenime karabay, cardamın berip cürdü (Cumayev, 2002, s.28).”

“Yardımanın hiç gereği yok dememe bakmadan, yardım etti.”

Eç kaday yapısı, cümlelerde olumsuzluk, belirsizlik ve umursamazlık/aldırmazlık bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç + kaysı Yapısı

Eç parçacığı, kaysı (hangi, neresi) soru kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, soru kelimesinden önce gelmektedir. Bu yapıda, soru kelimesi üzerine hâl ve iyelik ekleri almaz.

“Mınday malımatı *eç kaysı* cerden taba albadık (Cumayev, 2002, s. 56).”

“Böyle bir bilgiyi hiçbir yerde bulamadık.”

Eç kaysı yapısı, cümlede olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır. Yapı, edebî eserlerde nadir görülmektedir.

Eç + kayda Yapısı

Eç parçacığı, kayda (nerede) soru kelimesiyle birlikte kullanılır. Eç parçacığı, soru kelimesinden önce gelmektedir. Bu yapıda, soru kelimesi kayda üzerine hâl ve iyelik ekleri almaz.

“Kim ır menen turmuşta adımdasa,

Al eç kaçan, *eç kayda* kor bolbos (Osmonov, A. 1967, s. 10).”

“Kim şarki ile hayatta ilerlese,

O hiçbir zaman, hiçbir yerde acı çekmez.”

Eç kayda yapısı, cümlede olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır. Yapı, edebî eserlerde nadir görülmektedir.

Eç +nerse Yapısı

Eç parçacığı, nerse (şey, madde, nesne) kelimesiyle kullanılır. Eç parçacığı, isimden önce gelmektedir. Bu yapıda, nerse üzerine hâl ekleri alabilmektedir.

“Anan kalsa, bular carıkta *eç nerse* körböyt, alar karañgıga cedep köngön, oşo çılık karañgıda alar daana köröt (Rayev, 2013, s.242).”

“Üstelik, bunlar ışıktta hiçbir şey görmüyor, onlar karanlığa fazlasıyla alışmış, sadece karanlıkta net görüyorlar.”

“Kişinin kadirinan kimbat *eç nerse* boluçı emes deyt al cakta (Sıdıkbekov, 1988, s.297).”

“İnsanın itibarından değerli hiçbir şey olmaz diyor orada.”

“‘Kuday’ bilet, Eşpay oşondo kolundagı bir uuç buudayın düynödö *eç nersege* ‘almaşpas’ ele dep oyloym (Elebayev, 1984, s.77).”

“‘Allah’ bilir, o zaman Eşpay elindeki bir avuç buğdayı dünyadaki hiçbir şeye ‘değişmezdi’ diye düşünüyorum.”

“Turgunay, cañı üyündö bakıttan başka *eç nerseni* sezgen cok (Abdıramanov, 1991, s. 256).”

“Turgunay, yeni evinde mutluluktan başka hiçbir şey hissetmiyor.”

“Akmöördü üç kündön beri sığa kuçaktap, eelep algan cürögü dele *eç nersedən* çoçutpay oşolordun artınan cönöyt (Osmonaliyev, 1993, s. 457).”

“Akmöör’ü üç gündür kucaklayıp, sahip çıkan kalbi de hiçbir şeyden korkmadan onların arkasından gitti.”

“Ali *eç nersenin* dayını bilinbeyt (Elebayev, 1984, s.153).”

“Henüz hiçbir şey bilinmiyor.”

Eç nerse yapısı, cümlelerde olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç nerse yapısı, olumsuzluk bildiren *emes* (değil) kelimesiyle birlikte cümlede kalıp bir söz olan “Bir şey değil, önemi yok” anlamlarında sıkça kullanılmaktadır.

Eç + neme Yapısı

Eç parçacığı, *neme* (şey) ismiyle birlikte kullanıldığında cümlede sıfat olarak kullanılır. Eç parçacığı, isimden önce gelmektedir. Bu yapıda, *neme* ismi üzerine hâl ve iyelik ekleri alır.

Neme, eç parçacığı ile birlikte yer aldığı yapıda fonetik ve morfolojik olarak deformasyona uğrayarak parçacıkla birlikte yazılabilmektedir. Birleşik yazıldıklarında da kelime üzerine hâl ve iyelik ekleri alabilmektedir.

“Eçteme bilbeysiñ, *eçtemeni* baykabaysıñ (Akmataliev, 2008, s. 336).”

“Hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şeyi fark etmiyorsun.”

“Enege baladan kimbat *eçteme* bolboyt (Tokombaev, 1984, s. 141).”

“Anneye çocuktan kıymetli hiçbir şey olmuyor.”

“Çılımçılar bir kün çılımı çok bolso, kañşarı kaķşap, çekesi uyup, *eçtemege* köñülü kelbey kıcalat bolot turbaybı (SK, 87).”

“Tütün içenler bir gün tütünsüz kaldığında, kafaları dumanlanıp, alını uyuşup, canlarının hiçbir şey istemediği olmuyor mu?”

“-*Eçteke* bolgon çok. Baarı cıynalsın, azır aytam, - dedi Çoro (Akmataliev, 2008, s. 394).”

“-Hiçbir şey olduğu yok. Herkes toplansın, şimdi söyleyeceğim, dedi Çoro.”

Eçteke/eçteke yapısı, cümlelerde olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç + bolboso Yapısı

Eç parçacığı, şart kipinin olumsuzluk eki almış bol- fiiliyle de birlikte kullanılmaktadır. Parçacık + fiil birlikteliğiyle oluşan *eç bolboso* yapısı, vurgulu söylendiğinde cümleye belirgin bir duygu katmanın yanı sıra cümlede kelime grubu oluşturduğu kelimeden ayrıldığı takdirde cümlenin anlamında bozulmaya yol açmaktadır.

“Coldo baratıp, Burmakenin ölü elegendi “ataganat, *eç bolboso* Kölgö cetip ölsek armanımız bolbos ele” degeni oyuma tüştü (Elebayev, 1984, s. 89).”

“Yolda giderken, Burmake henüz ölmeden “Tüh hiç olmazsa Göl’e varıp ölsek içimizde ukde kalmazdı” demesi aklıma düştü.”

“Istarçındın bul ittigin Kökötöy bilgende *eç bolboso* kebi menen kegin almak (Sıdıkbekov, 1988, s. 93).”

“Kökötöy başkanın bu terbiyesizliğini öğrendiğinde hiç olmazsa sözüyle intikamını alacak.”

“Ceñem meni mektepke koye berbesine közüm cetip ele tursa da, aldım emneden ümüttönüp, *eç bolboso*, mugalım mında kelip, menin bul cerde ekenimdi körsö eken dep, çıdamsızdık menen kütüp, ‘keltiregör, kuday, keltiregör!’- dep kudaydan tiledim (Akmataliev, 2008, s. 63).”

“Yengemin beni okula göndermeyeceğini bilsem de, ümitlenip, hiç olmazsa öğretmen buraya gelip, benim burada olduğumu görseydi diye, sabırsızlıkla bekleyip, ‘Getir, Allahım, getir!’- diye Allah’tan istedim.”

Eç bolboso yapısı, cümlelerde olumsuzluk, karşılaştırmaya bağlı yeğleme/dilek bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Eç + bir Yapısı

Eç parçacığı, bir (bir) ismiyle birlikte kullanılmaktadır. Eç parçacığı, daima “bir” isminden önce gelir. “Eç bir” yapısı, cümlede

sıfat veya zamir olarak kullanılır. Bu yapıda “bir” ismi, hâl ve iyelik ekleri alabilmektedir.

Eç bir yapısı, kullanıldığı cümleye anlatım bakımından bir güzellik katar. Fakat “bir” kelimesi Kırgız Türkçesinde sayı sıfatının yanı sıra işlevsel parçacıklar içerisinde de yer aldığından sıfat özelliğinden fazla uzaklaşamayarak *eç bir* yapısında sayı anlamı da hissedilir (Karımşakova, 2019, s.114).

“Aktrisa *eç bir* ceri taanılбай, denesinin soo ceri kalбай, oşo morgdo bir cumaday catıp kalat (Rayev, 2013, s.113).”

“Aktris hiçbir yeri tanınmaz, vücudunun sağlam yeri kalmamış halde o morgda bir haftadır yatıyor.”

“Adam caralıp kayra çok bolgon cosunun *eç bir* akıl, *eç bir* amal özgörtö alбайt eken (Osmonaliyev, 1993, s. 590).”

“İnsanın doğup yeniden öldüğü gerçeğini hiçbir akıl, hiç bir eylem değiştiremezmiş.”

“Ayıpka cıgabı деп чоçулаşып: ‘Men деп *eç biri* aytalбай үйдөгүлөр cым калыşkanda майор ыпта caakka айры kezeptir’ (Sıdıkbekov, 1988, s. 226).”

“Ayıp olur mu diye endişelenip: “Evdekilerin hiçbirisi ben diye söylemeyip sessiz kaldığında binbaşı iki tarafı ayrı ayrı dolaştı.”

“Birok uşul alaamattardın *eç birisi* Çokonun közünö түşүп, kökürөгүн öyүtkön çok, antkeni al eli tumanday kaptap köp, munaraluu kooz imarattarının minabarınan añkıldap azan ugulgan çoñ şaardın eñ körünүктүү adamlarının birine aylangan, çeksiz baylıkka ee bolgon adamlarının biri bolgon (Abdıramanov, 1991, s. 283).”

“Ama bu alametlerin hiçbirisi Çoko’nun dikkatini çekip, göğsünü sızlatmadı, çünkü o halkı sis gibi kaplayan çok, minareli güzel yapıların minberinden ezan dinlenen büyük şehrin en meşhur insanlarından birine dönüştü, sınırsız zenginliğe sahip adamlarından biri oldu.”

““Öñü çaar- іçi da çaar’ degeni ekenin *eç biribiz*: ‘Açık aytıñız’ деп suray albadık (Sıdıkbekov, 1988, s. 363).”

““Dışı alaca- іçi de alaca’ deyince hiçbirimiz: ‘Açık söyleyin’ diye rica etmedik.”

Eç bir yapısı, cümlelerde olumsuzluk, belirsizlik ve olumluluk bildirme işlevlerinde kullanılmıştır.

Sonuç

Kırgız dil ilminde yardımcı kelimeler semantik özelliklerine göre tasnif edilmektedir. Yardımcı kelimeler içerisinde onun müstakil bir alt grubu olarak nitelendirilen parçacıklar bulunmaktadır. Parçacıklar, kelimeye veya bütün bir cümleye kattıkları ek anlam özellikleri sebebiyle edat ve bağlaç gibi diğer yardımcı kelime türlerinden ayrılmaktadır.

Parçacıklar, tek başlarına leksik bir varlık göstermezler. Ancak cümle içerisinde birlikte kullanıldıkları kelime veya kelime gruplarına çeşitli gramer anlamları kazandırmaktadırlar. Parçacıklar dilin vurgusuz öğeleridir. Kırgız dil ilminde parçacıklar çokanlamlı bir özellik göstermektedir. Bir parçacık birden çok anlama sahipken birbirleriyle aynı anlama sahip parçacıklar da cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilirlerdir. Cümleye onaylama, inkâr, sınırlama, tahmin, şüphe, soru gibi çeşitli anlamlar katmakla birlikte pekiştirme görevinde de bulunurlar. Bağlantıda bulunduğu kelimedenden daima ayrı yazılan parçacıklar, cümleye kazandırdıkları çeşitli anlam özellikleriyle anlatıma bir hareketlilik ve güzellik katmaktadır. Parçacıkların türleri, cümleye kattıkları anlam özelliklerine göre belirlenir.

Kırgız Türkçesinde bazı parçacıklar, yeni yapılar oluşturma özelliğine sahiptir. Eç parçacığı bunlardan bir tanesidir. Eç parçacığı, cümleye yok sayma, inkâr etme, pekiştirme anlamları katmaktadır. Eç parçacığı, cümle içerisinde isim ve olumsuzluk eki almış fiillerle birlikte kullanılır.

Çalışmada eç parçacığının, çeşitli kelime türleriyle oluşturduğu on iki yapı tespit edilmiştir. Bu yapılar: Eç cer, eç ubak, eç cak, eç kaçan, eç kanday, eç kaysı, eç kayda, eç kim, eç nerse, eç neme (eçteke, eçneme), eç bolboso, eç bir'dir. Eç parçacığının cer, ubak, cak kelimeleriyle birlikte yer aldığı "eç cer, eç ubak, eç cak" yapılarında ikinci kelimeler iyelik ve hâl ekleri olarak cümleye olumsuzluk ve kesinlik anlamı katarlar. Eç parçacığının kaçan, kayda, kanday, kaysı, kim soru kelimeleriyle oluşturduğu "eç kaçan, eç kanday, eç kaysı, eç kayda, eç kim" yapıları cümlede olumsuzluk, belirsizlik ve umursamazlık/aldırmazlık ve kesinlik işlevlerinde kullanılmaktadırlar.

Eç kim yapısında kim soru kelimesi üzerine iyelik ve hâl eklerini almaktadır. Eç parçacığının neme, nerse isimleriyle oluşturduğu “eç nerse, eç neme” yapıları diğer yapılardan farklı bir özellik gösterir. Yapılar, fonetik ve morfolojik olarak uğradıkları deformasyon sonucu cümlede “eçteke, eçneme” olarak yer alırlar. Eçteke, eçneme yapıları üzerlerine iyelik ve hâl ekleri de alabilmektedir. Cümlede olumsuzluk ve kesinlik bildirme işlevlerinde kullanılmaktadırlar. Eç parçacığının, isim ve isim soylu kelimelerin yanı sıra fiil türündeki bir kelime bol- ile oluşturduğu “eç bolboso” yapısı dikkate değerdir. Yapı, cümlede olumsuzluk, karşılaştırmaya bağlı yeğleme/dilek bildirme işlevlerinde kullanılmaktadır. Eç parçacığı, bir kelimesiyle “eç bir” yapısını kurar. Eç bir, yapısında bir kelimesi üzerine iyelik ve hâl ekleri alabilmektedir. Bir parçacığı, kendi temel sayı anlamını korumakla birlikte ondan daha baskın olarak eç bir yapısıyla cümlede olumsuzluk, belirsizlik ve olumluluk bildirme işlevlerinde kullanıldığı görülmektedir.

Sonuç olarak Kırgız gramerinde yazılı ve sözlü anlatımda sık sık başvurulan yardımcı kelimelerin bir türü olan parçacıklar, genel özellikleri itibarıyla oldukça işlevsel dil birimleridir. Parçacıklar ve onun içerisinde eç parçacığı, her ne kadar leksik olarak tek başına bir anlam ifade etme özelliğine sahip olmasa da parçacık Kırgız Türkçesinde yer aldığı yapılarla birlikte cümleye çeşitli işlev ve anlam özellikleri katarak cümlelerin etkili öğeleri arasında yer almaktadır.

Yazar Katkısı:

Makale tek yazarlı olup u yazarın katkısı %100'dür.

Etik Onay:

Bu çalışma insan katılımcıları veya hayvan denekleri içermemektedir. Bu nedenle etik kurul onayı gerekmemektedir.

Finansman:

Bu araştırma, kamu, ticari veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki herhangi bir finansman kurumundan özel bir hibe almamıştır.

Çıkar Çatışması:

Yazar, bu çalışmanın hazırlanması ve yayımlanması sürecinde herhangi bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan eder.

Kaynaklar

- Akmataliev, A. (2008). Çingiz Aytmatov. Çıgarmalarının Segiz Tomduk Cıynagı. 1-Tom. Ruhaniyat Kitepkanası. Biyiktik Basması.
- Abdıramanov, Ş. (1991). Dıykandar. Adabiyat.
- Abduvaliev, İ. & Sadıkov, T. (1997). Azırkı Kırgız Tili: Morfologiya. Aybek firması.
- Azırkı Kırgız Tili (2015). Kırgız Respublikasının Uluttuk İlimder Akademiyası Gumanitardık Cana Ekonomikalık İlimder Bölümü Çingiz Aytmatov Atındağı Til Cana Adabiyat İnstitutu.
- Cumayev, T. (2002). *Cañı dübürt*. Bişkek: Sabır.
- Elebayev, M. (1984). Uzak Col: Povestter. Öspürümdör Üçün-2.bas. Mektep.
- Karımşakova, A. (2019). Kırgız Tilindeki Bölükçölördün Strukturası, Semantikasına Cana Funktsiyası (Salıştırma Planda).
- Kasımbekov, T. (1990). Tölögön Kasımbekov. Eki Tomduk Tandalgan Çıgarmalar. Birinçi Tom. Mektep Basması.
- Korkmaz, Z. (2009). Türkiye Türkçesi Grameri. Şekil Bilgisi. Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kudaybergenov, S. & Davletov S. (1980). Azırkı Kırgız Tili, morfologiya. Mektep.
- Kudaybergenov, S. (1980). Kırgız Adabiy Tilinin Grammatikasına. İlim Basması.
- Musabaev, D. (1968). Kızmatçı Sözdördü Okutuu. Mektep.
- Osmonaliyev, K. (1993). Köçmөndör Kağılışı. Kırgız Entsiklopediyasının Başkı Redaktsiyası.
- Osmonov, A. (1967). Alıkul Osmonov. Çıgarmalar Cıynagı. Tom 3. Kırgızstan Basması.
- Rayev, S. (2013). Cancaza. Turar.
- Sadıkov, T. ve Sağınbayeva B. (2010). Kırgız Türk Salıştırma Grammatikasının Negizderi.
- Sağınbayeva, B. (2014). Türk Cana Kırgız Tilderinin Salıştırma morfologiyası. Kırgız-Türk Manas Universitetinin Basılmaları: 146.
- Sartbaev, K. (1958). Azırkı Kırgız Tili. Kırgız Mamleketti Oku-Pedagogikalık Basması.
- Sıdıkbekov, T. (1988). Külkü Cana Ömür. Adabiyat.
- Tokombaev, A. (1984). Küünün Sırı.
- Uzun, G. (2021). Kırgız Türkçesinde Parçacıkların İşlevleri. *Türük Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi*. 24(9), 84-103.

Extended Summary

In Kyrgyz grammar, word types are classified based on their morphological, semantic and syntactic features. Words are divided into two

main categories: basic words and auxiliary words. Basic words are independent elements of the sentence with lexical meaning. Auxiliary words are dependent words that have no meaning on their own. Auxiliary words gain meaning when used in conjunction with the primary words of a phrase. Auxiliary words are divided into various subclasses according to their functions and tasks. Auxiliary words in the Kyrgyz language are grouped into four subgroups: candooç (preposition), baylamta (conjunction), bölükçö (particle), modaldik words (emotional modals).

Bölükçö refers to particles among auxiliary words. Particles form their own independent group within auxiliary words. Particles, which are widely used in Kyrgyz Turkish, do not have a meaning on their own. They gain syntactic and semantic features from a basic word or word group adjacent to them in a sentence. Particles add various additional meanings to entire sentence or a basic word, such as limitation, reinforcement, prediction, doubt, confirmation, question.

Although particles that lack the features of a complete word are similar to suffixes and other forms of auxiliary words, such as prepositions and conjunctions, they are clearly distinguished from them by their unique properties. . Particles do not enter gravity. They are not added to words. They have unchangeable phonetic structures. They are always written separately from the word they are related to. Particles have grammatical meanings, not lexical ones. They are unstressed linguistic units since they are used as auxiliary words. . They contribute to moving focus to the preceding word in the phrase.

Particles are also classified into subclasses within themselves. These subclasses are created based on their semantic features of the particles. The particles are “çektegiç bölükçö” (limiting particles), “anıktağıç-taktağıç bölükçö” (declarative-determining particles), “küçötküç bölükçö” (reinforcing particles), surama “bölükçö” (question particle), “bocomoldoğuç bölükçö” (predictive particles), “tangıç bölükçö” (denial particle), “ırastagıç bölükçö” (confirmation particle).

Although Kyrgyz linguists particle classifications differ, it is clear that they share a common understanding of the particle's meaning and functioning. In Kyrgyz linguistics, the particle eç is classified as tangych bolukcholor (denial particles). This particle conveys the sentence's meaning of disregarding or refusing. It also has a reinforcement function. The particle Eç, which means denial, is used in the sentence alongside nouns and verbs. It comes before the word types it is related to and adds a negative meaning to them.

The eç particle also has the ability to create new structures. Twelve structures containing the eç particle have been identified in Kyrgyz grammar. “Eç ubak”, “eç cer”, “eç cak”, “eç kaçan”, “eç kaday”, “eç kaysı”, “eç kaysı”, “eç kim”, “eç nerse”, “eç neme”, The structures “eç bolboso” and

“eç bir” combine the particle eç with various word kinds. . Although these structures are used in the sentences as "never, never, nowhere, neither side, never, no one, nothing, at least, none", they also serve as sorts of adverbs and pronouns in the sentence in Kyrgyz grammar.

By taking possessive and case suffixes, the structures “eç cer, eç ubak, eç cak” act as nouns in the phrase. They add negativity and certainty to the sentence. The structures “eç kaçan, eç kanday, eç kaysı, eç kayda, eç kim” formed by the particle eç with the question words escaped, kayda, kanday, kaysı, kim serve as nouns, pronouns and adverbs in the sentence. Among these, the eç kim structure accepts possessive and case suffixes. They are employed in sentences to express negativity, doubt, indifference/indifference, and certainty. . The structures “eç nerse, eç neme”, generated by the particles eç with the designations neme and nerse, differ from other structures. Because of the phonetic and morphological changes, they undergo, these structures can be included in the phrase as “eçteke, eçneme”. Eçteke can also accept flexible structures, possessives and case suffixes. They are employed in phrases to indicate negation and certainty. Apart from nouns and noun words, the “eç bolboso” structure, which combines the particle eç with the verb bol-, is remarkable.

Eç bolboso, employed as a conjunction in the sentence, denotes negation and comparative preference/wish functions. . The particle eç establishes the structure “eç bir” with a single word. eç bir serves as an adjective or pronoun depending on the word it is tied to in the phrase. A word has possessives and case suffixes on it. Although it maintains its basic number meaning, the eç bir structure is commonly used in the sentence to represent negativity, uncertainty and positivity.

In Kyrgyz grammar, structures containing the eç particle are frequently used in both oral and written expression. In addition to the eç particle, the use of these structures connected to the eç particle adds new functions to its functions in the phrase. There are other particles such as the eç particle commonly seen in new Kyrgyz Turkish structures. Determining the structures in which these particles are situated is critical for understanding their interactions with other word types and the new functions they acquire. In terms of determining the relationships they establish with other word types and the new functions they acquire.